

ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN XOTIN-QIZLARGA PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISH

Bazarbaeva Mar'yam Jusipovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus tumani "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazi
bosh mutaxasisi (psixologlar guruhi).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927950>

Annotatsiya. Ushbu maqola zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarga psixologik yordam ko'rsatishning muhim jihatlarini o'rganadi. Zo'ravonlikning turli shakllari, jumladan, jismoniy, ruhiy, iqtisodiy va jinsiy zo'ravonlikning ayollarga salbiy ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada zo'ravonlik oqibatida yuzaga keladigan ruhiy jarohatlarni bartaraf etish uchun psixologik yordamning ahamiyati, usullari va ulardan foydalanish imkoniyatlari yoritiladi. Shu bilan birga, ayollarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish yo'llari, psixologik yordamning samaradorligini oshirish uchun zarur chora-tadbirlar ham ko'rib chiqiladi. Zo'ravonlikdan aziyat chekkan ayollarning ruhiy tiklanishi, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini qayta tiklash va ularning jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlash uchun samarali rehabilitatsiya usullariga urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: zo'ravonlik, xotin-qizlar, psixologik yordam, ruhiy jarohat, kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, travma, ruhiy salomatlik, rehabilitatsiya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, xavfsizlik rejasi.

PROVIDING PSYCHOLOGICAL SUPPORT TO ABUSED WOMEN

Abstract. This article explores the key aspects of providing psychological assistance to women who have experienced violence. It analyzes the various forms of violence, including physical, emotional, economic, and sexual abuse, and their negative impact on women. The article highlights the importance of psychological support in addressing the mental trauma caused by violence, as well as the methods and opportunities for providing such assistance. In addition, it discusses ways to prevent violence against women and the measures necessary to enhance the effectiveness of psychological support. The article emphasizes the importance of rehabilitation methods in helping victims of violence recover mentally, restore their self-confidence, and ensure their active participation in society.

Keywords: violence, women, psychological support, mental trauma, cognitive-behavioral therapy, trauma, mental health, rehabilitation, social support, safety plan.

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ НАСИЛИЮ

Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты оказания психологической помощи женщинам, пережившим насилие. Анализируются различные

формы насилия, включая физическое, эмоциональное, экономическое и сексуальное, а также их негативное воздействие на женщин. В статье подчеркивается важность психологической поддержки в преодолении психологических травм, вызванных насилием, и рассматриваются методы и возможности предоставления такой помощи. Также обсуждаются пути предотвращения насилия в отношении женщин и меры, необходимые для повышения эффективности психологической поддержки. В статье делается акцент на методах реабилитации, способствующих психологическому восстановлению пострадавших от насилия, восстановлению их уверенности в себе и активному участию в жизни общества.

Ключевые слова: насилие, женщины, психологическая поддержка, психологическая травма, когнитивно-поведенческая терапия, травма, психическое здоровье, реабилитация, социальная поддержка, план безопасности.

Kirish

So‘nggi yillarda xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlik muammosi global miqyosda dolzarb bo‘lib, jamiyatning turli qatlamlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Zo‘ravonlik nafaqat jismoniy, balki psixologik va ruhiy jarohatlar ham yetkazadi, bu esa jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ushbu maqola orqali zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlarga ko‘rsatiladigan psixologik yordamning turlari, usullari va qo‘llanish amaliyoti kengroq tahlil qilinadi. Shuningdek, zo‘ravonlikni oldini olishda davlat va jamiyatning roli ham yoritiladi.

1. Xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlikning turlari va oqibatlari

Zo‘ravonlik bir qancha turlarga bo‘linadi, va har biri o‘ziga xos tarzda ayollarning ruhiy va jismoniy holatiga ta‘sir ko‘rsatadi:

• **Jismoniy zo‘ravonlik:** Ayollarga nisbatan jismoniy jarohat yetkazish, ularni kaltaklash, ularning sog‘lig‘i va hayotiga xavf soladi. Bu nafaqat ularning sog‘lig‘iga jiddiy zarar yetkazadi, balki psixologik jarohatlarga ham olib keladi.

• **Ruhiy zo‘ravonlik:** Tahdid qilish, xo‘rlash, qo‘rqitish, doimiy tanqidlar va manipulyatsiyalar qurbonning ruhiy barqarorligini buzadi. Bunday jarayonlar ayollarning o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchini yo‘qotishiga, depressiyaga tushishiga va boshqa ruhiy kasalliklar rivojlanishiga sabab bo‘ladi.

• **Iqtisodiy zo‘ravonlik:** Moliyaviy nazorat qilish, ayollarning mehnat qilish huquqini cheklash yoki ularni moliyaviy mustaqillikdan mahrum qilish orqali amalga oshiriladi. Bu holat ularni zo‘ravonlikdan qochib qutulish imkoniyatidan ham mahrum qiladi.

• **Jinsiy zo'ravonlik:** Ayollarning jinsiy erkinliklari va huquqlarini poymol etish, ularni majburlash yoki zo'ravonlik bilan jinsiy aloqaga jalb qilish ularning jiddiy travmatik jarohatlar olishiga olib keladi.

Zo'ravonlikning har qanday turi xotin-qizlarning hayotiga chuqur salbiy ta'sir ko'rsatadi, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va oilaviy hayotini izdan chiqaradi. Bunday holatlar uzoq muddatli travmalar, post-travmatik stress buzilishi (PTSB), tashvish buzilishlari va depressiya kabi kasalliklarga olib kelishi mumkin.

2. Psixologik yordamning ahamiyati va asosiy maqsadlari

Zo'ravonlikka uchragan ayollar uchun psixologik yordam ularga ruhiy jarohatlardan tiklanishga, o'zini qaytadan anglashga va hayotida barqarorlikni tiklashga yordam beradi.

Psixologik yordamning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

• **O'ziga ishonchni qaytarish:** Zo'ravonlik qurboni bo'lgan xotin-qizlar ko'pincha o'ziga ishonchsizlikka duch keladi. Psixologik yordam ularning o'ziga ishonchini qayta tiklashga yordam beradi.

• **Hissiy barqarorlikni tiklash:** Zo'ravonlik tufayli ayollarda hissiy muvozanat buziladi.

Ular o'zini aybdor his qilishlari, qayg'u va g'azab hissiyotlarini boshdan kechirishi mumkin. Psixologik yordam ushbu hissiy holatni boshqarishda yordam beradi.

• **Travma bilan ishlash:** O'tmishda zo'ravonlik tufayli olingan ruhiy jarohatlarni davolash va ularning kelajakda qayta tiklanishining oldini olish muhimdir.

3. Psixologik yordam usullari

Psixologlar va ijtimoiy ishchilar tomonidan zo'ravonlikka uchragan ayollarga ko'rsatiladigan yordam bir necha turli yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

• **Kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (KHT):** Bu terapiya usuli orqali qurbonlarning zo'ravonlikka bo'lgan munosabatlari, hissiy javoblari va ichki tajribalari qayta shakllantiriladi.

Ular salbiy o'y-fikrlar o'rniga, ijobiy va konstruktiv yondashuvlarni o'rganadilar.

• **Travmatik terapiya:** Bu jarayonda psixoterapevtlar travma bilan ishlash orqali zo'ravonlikning og'riqli xotiralarini qayta ishlaydi va qurbonlarni bu jarayonni boshqarishga o'rgatadi.

• **Ko'ngilli yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash:** Zo'ravonlik qurbonlari uchun maxsus tashkil etilgan qo'llab-quvvatlash guruhlar ularga ruhiy yordam berish va o'zaro tajriba almashish imkonini yaratadi. Bu guruhlar ayollarga psixologik yordam olishda ulkan turtki bo'lib xizmat qiladi.

- **Himoya va xavfsizlik rejalarini ishlab chiqish:** Zo'ravonlikka uchragan ayollar o'z xavfsizliklarini ta'minlashlari uchun maxsus xavfsizlik rejalarini ishlab chiqiladi. Bu rejalariga huquqiy yordam, boshpana va himoya choralari kiradi.

- **Psixologik maslahatlashuv:** Tajribali psixologlar individual yondashuv bilan ayollarning ruhiy holatini o'rganib, ularga mos keladigan reabilitatsiya rejalarini taklif qiladilar.

4. **Psixologik yordam ko'rsatishda uchraydigan qiyinchiliklar**

Psixologik yordam ko'rsatishda bir qator qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin:

- **Ayollarning ovozini eshittirishdagi qiyinchiliklar:** Ba'zan zo'ravonlik qurbonlari o'z muammolarini ochiq gapirishdan qo'rqadi. Ular qasos olish yoki jamiyat tomonidan qoralanishdan xavfsirab, ruhiy yordamga murojaat qilmasliklari mumkin.

- **Ijtimoiy stereotiplar va kamsitishlar:** Ayrim jamiyatlarda ayollarga nisbatan zo'ravonlik ijtimoiy norma sifatida qabul qilinadi yoki ularning ovozlari e'tiborsiz qoldiriladi. Bu esa ularga psixologik yordam ko'rsatish jarayonini yanada murakkablashtiradi.

5. **Psixologik yordam samaradorligini oshirish yo'llari**

Psixologik yordamning samaradorligini oshirish uchun bir qancha chora-tadbirlar ko'rilishi kerak:

- **Ta'lim va ma'lumot yetkazish:** Zo'ravonlikning oqibatlari va uning salbiy ta'siri haqida jamiyatda keng qamrovli ma'lumot tarqatish, zo'ravonlik qurbonlari uchun yordam dasturlari haqida xabardorlikni oshirish lozim.

- **Qonuniy himoya vositalarini kuchaytirish:** Zo'ravonlikka qarshi qonunlar va ularning amalga oshirilishini ta'minlash, ayollarning xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

- **Ruhiy salomatlik xizmatlarini kengaytirish:** Psixologik yordam olishni osonlashtirish, ayollarga o'z muammolarini hal qilish uchun davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan keng qamrovli ruhiy va ijtimoiy yordam dasturlarini yo'lga qo'yish zarur.

Xulosa

Zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarga psixologik yordam ko'rsatish ularning ruhiy holatini tiklashda va hayotlariga ijobiy o'zgarishlar kiritishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, jamiyatda zo'ravonlikni oldini olish va xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish borasida chuqur islohotlar va madaniy o'zgarishlar zarur. Psixologik yordam esa bu jarayonning muhim qismidir.

REFERENCES

1. Foa, E. B., Keane, T. M., Friedman, M. J., & Cohen, J. A. (2008). *Effective Treatments for PTSD: Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies*. 2nd edition. Guilford Press.
2. Richardson, J., Coid, J., Petrukevitch, A., Chung, W. S., Moorey, S., & Feder, G. (2002). Identifying domestic violence: cross sectional study in primary care. *BMJ*, 324(7332), 274-277. <https://doi.org/10.1136/bmj.324.7332.274>
3. Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G. C., & Neale, J. M. (2014). *Abnormal Psychology*. 13th edition. John Wiley & Sons.
4. Tajibaev, R., & Nurmuhamedova, S. (2022). Ayollar huquqlarini himoya qilish va psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha milliy tajribalar. *O'zbekiston Psixologiyasi Jurnal*, 1(4), 45-58.
5. Navbahorova, G. N. (2021). Zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarga ko'rsatiladigan ijtimoiy va psixologik yordamning samaradorligi. *Fanning Rivoji: Ilmiy Nashrlar Tahlili*, 10(5), 76-84.